

VALYUTA RISKLARINI XORIJ TAJRIBALARI ORQALI BOSHQARISH YO‘LLARI VA USULLARI

Azimova Dilnoza Azamatovna

O‘zbekiston Respublikasi

Bank va Moliya akademiyasi tinglovchisi

Telefon raqam: (+99890) 9472762

Annotatsiya. Ushbu maqolada valyuta risklarining mavjudligi va valyuta bozorlarida valyuta operatsiyalar amalga oshirilishi, transmilliy korxonalarni barpo etish orqali, bank operatsiyalari bozori baynalmilallashuvi, shu jumladan, ular faoliyatini diversifikatsiyalash hamda risklar bo‘yicha menejer risklar darajasini aniqlash, ularni maksimal darajada kamaytirish va sug‘urtalash masalalari, zamonaviy jahon xo‘jaligidagi munosabatlar bozor ishtirokchilaridan konyunktura o‘zgarishiga tezda moslashishni, moliyaviy natijalarni uzoq muddatga bashoratlashni, samarali strategiya ishlab chiqish va uni amalga oshirish borasida atroflicha izlanishlar olib borilgan, xususan, kerakli taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Fyuchers, forvard, tranzasiya, valyuta chayqovi, potensial valuta yo‘qotishlar, tovar savdosi, xorijiy kapital.

Annotation. In this article, the existence of foreign exchange risks and the implementation of foreign exchange transactions in foreign exchange markets, the internationalization of the market of banking operations through the establishment of transnational enterprises, including the diversification of their activities, and the issues of determining the level of risks by the risk manager, minimizing them and insurance, relations in the modern world economy, market participants have been thoroughly researched on how to quickly adapt to changes in the economic situation, predict financial results in the long term, develop an effective strategy and implement it, in particular, the necessary suggestions and conclusions have been given.

Key words. Futures, forwards, transactions, currency speculation, potential currency losses, commodity trading, foreign capital.

Kirish. Valyuta risklari kompaniyalar, ayniqsa xorijiy sheriklar bilan biznes yuritadigan yoki xorijiy aktiv va majburiyatlarga ega bo'lgan kompaniyalar uchun operatsion riskning muhim qismini tashkil qiladi. Biroq, xorijiy kompaniyalar tajribasidan kelib chiqqan holda, kompaniyalar ushbu risklarni boshqarish uchun turli xil usullar va usullardan foydalanishlari mumkin. Valyuta risklarini boshqarish usullaridan biri valyuta forvardlari va opsiyonlari kabi moliyaviy vositalardan foydalanishdir. Forvardlar - kelajakda valyutani oldindan belgilangan narxda sotib olish yoki sotish shartnomalari. Ular kompaniyalarga valyuta kurslarining salbiy o'zgarishidan o'zlarini himoya qilish imkonini beradi. Boshqa tomondan, opsiyalar kompaniyalarga kelajakda ma'lum bir vaqtda valyutani belgilangan narxda sotib olish yoki sotish majburiyatini emas, balki huquqni beradi.

Valyuta tavakkalchiligini boshqarishning yana bir usuli - bu valyuta kurslarining salbiy o'zgarishi ta'sirini kamaytiradigan tarzda aktiv va passivlarni turli valyutalar bo'yicha taqsimlashdir. Bu turli jarayonlarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, kompaniya aktivlari mavjud bo'lgan mamlakatda valyutani sotishdan tushgan tushum yoki kompaniyaning majburiyatlariga mos keladigan valyutada qarz olish. Ayrim kompaniyalar valyuta risklarini boshqarish uchun xedjlashdan ham foydalanadilar. Xedjirlashda kompaniya bozorda o'zining dastlabki holatiga qarama-qarshi bo'lgan pozitsiyani egallaydi. Misol uchun, agar kompaniya AQSh dollarida daromadga ega bo'lsa, u o'zini dollar qiymatining mumkin bo'lgan pasayishidan himoya qilish uchun valyutani forvard yoki opsiyonda AQSh dollarini sotib olish pozitsiyasini egallashi mumkin.

Kompaniyalar, shuningdek, valyuta riskini boshqarish bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega qarorlar qabul qilish uchun valyutani prognozlashning turli usullaridan foydalanishlari mumkin. Bu iqtisodiy omillarni tahlil qilish, siyosiy barqarorlik va valyuta kurslariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa omillarni o'z ichiga olishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlil:

Adabiyotlar tahlilida xorijiy tajribalar asosida valyuta risklarini boshqarishning turli usullari o'rganiladi. Valyuta riski xalqaro biznes va investitsiyalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan valyuta kurslarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan potentsial moliyaviy yo'qotish yoki daromadni anglatadi. Chet ellik sub'ektlar tomonidan qo'llaniladigan strategiya va yondashuvlarni tahlil qilish orqali valyuta risklarini samarali boshqarish bo'yicha qimmatli tushunchalar va tavsiyalar berib o'tilgan.

“Pokistondagi tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarish: empirik tekshiruv” (Sajjad Ahmad Baig, 2012) - bu tadqiqot Pokistondagi tijorat banklarida valyuta risklarini boshqarishning asosiy usullarini o'rganadi. Muallif empirik tadqiqotlarga asoslangan eng samarali usullarni tahlil qiladi va belgilaydi.

"Toyotada valyuta risklarini boshqarish" (Erik Bianco, 2009) - Ushbu tadqiqot hisobotida Toyota valyuta riskini qanday boshqarishi o'rganiladi. Muallif Toyota tomonidan valyuta tebranishlarining o'z faoliyatiga ta'sirini kamaytirish uchun qo'llayotgan strategiyalarni tahlil qiladi va boshqa kompaniyalar uchun tavsiyalar beradi.

“Iordaniya nomoliyaviy institutlari tomonidan valyuta risklarini boshqarish amaliyotlari” (Musa Abdel-Latif Alshroof, 2019) – bu tadqiqot Iordaniyadagi nobank institutlarining valyuta risklarini boshqarish amaliyotini o'rganishga qaratilgan. Muallif kompaniyalar valyuta tebranishlarining moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini kamaytirish uchun foydalanadigan turli usullarni ko'rib chiqadi va eng samarali amaliyotlarni aniqlaydi.

“Foreign Risk Management: A case study of Amaron Batteries Ltd” (Dr. Prabhavathi K, Dr. Manjunath B. R, 2018) – bu tadqiqot Amaron Batteries Ltd misolida valyuta risklarini boshqarish usullarini tahlil qiladi. Mualliflar kompaniya tomonidan qo'llaniladigan muayyan strategiyalarni tahlil qiladilar va ularning samaradorligini baholaydilar.

"Ko'pmillatli korporatsiyalarda valyuta risklarini boshqarish" (Koch, T.W, va boshqalar, 2018) - bu tadqiqot transmilliy korporatsiyalarda valyuta risklarini boshqarish usullarini o'rganadi. Mualliflar kompaniyalar foydalanadigan turli strategiyalarni tahlil qiladi va har bir yondashuvning afzalliklari va kamchiliklarini tavsiflaydi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bunda xorijiy tajribalar orqali valyuta risklarini boshqarishning turli usullari va usullari chuqur tahlil qilingan va bu tushunchalar global biznesga valyuta o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshatishda va o'zaro bog'liq bo'lgan dunyoda moliyaviy ko'rsatkichlarini optimallashtirishda yordam berishi mumkin.

Tahlil va natijalar:

Xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirishda hamda bank tizimini erkinlashtirish, alohida olingan korporativ banklar faoliyatini universallashtirish sharoitida, alohida olingan bank risklarini hisoblash va baholash muammosi amaliy ahamiyatga egadir. Shu sababli, tijorat banklari faoliyatida doimo uchrab turadigan valyuta risklari xususida tuxtab o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Valyuta risklarining mavjudligi - valyuta bozorlarida valyuta operatsiyalar amalga oshirilishi, transmilliy korxonalarini barpo etish orqali, bank operatsiyalari bozori baynalmilallashuvi, shu jumladan, ular faoliyatini diversifikatsiyalash bilan bog'liq. Shu sababdan, riskka bir qator omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadilar. Bularga misol qilib, geografik, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, demografik va boshqa omillarni ko'rsatish mumkin. Valyuta riski deganda, tashqi iqtisodiy faoliyat jarayonida ayirboshlash kurslari o'zgarishidan yoki boshqa turli valyuta operatsiyalari amalga oshirilishida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar (yoki daromad olish) tushuniladi. Valyuta risklari yuzaga kelishining asosiy sababi - valyuta kurslari o'zgarishi hisoblanadi. Bunday o'zgarishlar hamma shaxslarga: ishbilarmon firmalar va davlat tuzilmalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Ko'pgina hollarda, ularning faoliyati eksport-import operatsiyalari bilan bog'liq va shu sababli, kreditorlar va qarz oluvchilar, investorlar va chayqovchilar, xo'jalik sub'ektlari o'z bizneslarini milliy valyutaga nisbatan xorijiy

valyutalarda amalga oshirishni ma'kul ko'radilar.³ Valyuta riskiga - tashqi savdo, kredit, valyuta operatsiyalari, hamda fond va tovar birjalarida amalga oshirilayotgan operatsiyalarda, milliy valyuta kursiga nisbatan xorijiy valyutani kursi o'zgarishi bilan bog'liq valyuta yo'qotishlari xavfi kiritiladi. Valyuta riskining hajmi, valyutaning sotib olish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq, shu sababli u bitim imzolangan va to'lovni amalga oshirish muddati o'rtasidagi vaqt oralig'ining farqiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Eksport qiluvchi (sotuvchi) uchun kursdan yo'qotishlar to'lov valyutasi kursini tushishigacha bo'lgan muddatda bitim imzolab qo'ygan bo'lsa yuzaga keladi, chunki olingan tushum mablag'lariga eksport qiluvchi kamroq milliy pul mablag'larni olishi mumkin. Import qiluvchi (xaridor) esa, baho valyuta kursi oshishidan zarar ko'rishi mumkin, chunki xarid qilib olishi uchun, endi ko'proq milliy valyuta mablag'larini xarajat qilish lozim bo'ladi. Xalqaro amaliyotda yuzaga keladigan har qanday risk eksport qiluvchi (sotuvchi)ning buyniga tushadi. Milliy moliya bozorlarida risklarni ma'lum bir sezilarli miqdorda taxmin qilish mumkin. Hududiy va xalqaro moliya bozorlarida esa, bundan farqli o'laroq, risk darajalarini taxminlashtirish sezilarli darajada mushkul hisoblanadi. Valyuta riskini uch turga bo'lish mumkin:

1-rasm. Valyuta riski turlari

1. Pul o'tkazishda yuzaga keladigan risk - xorijiy valyutada ifodalangan (misol uchun, xorijdagi filialning hisobotlari) flrma yoki bankning moliyaviy

hisobotlari natijalarini milliy valyutaga o'tkazish (misol uchun, firmaning moliyaviy hisobotlarini jamlash vaqtida);

2. Tranzaktsiya (bitimlar) riski - to'lovni kelajakdagi bir sanada amalga oshirishda, milliy valyuta qiymatining yoki bitim daromadliligining noaniqligini aks ettiradi. Bunga misol qilib, import qiluvchiga kredit taqdim etilgan holda, import qiluvchi valyutasida tovarlarni eksport qilishi uchun xizmat qiladi;

3. Iqtisodiy risk - kelajakda valyuta ayirboshlash kurslarining o'zgarishi natijasida, xorijiy valyutada ifodalangan firma aktiv va majburiyatlarining milliy valyutadagi qiymatining o'zgarishidir. Bunga misol qilib, firmaning xorijiy bo'linma va filiallarining aktivi va majburiyatlarini ko'rsatish mumkin.

Pul o'tkazishda yuzaga keladigan risk - bu hisob-kitob amaliyotida yuzaga kelib, xorijiy valyutada ifodalangan firma yoki bankning aktiv va majburiyatlarining milliy valyutaga o'tkazishda, davriy ravishda ayirboshlash kursining o'zgarib turishidir. Agarda, milliy valyutada ifodalangan xorijiy valyuta qimmatlashsa, u holda firma yoki bankning xorijiy valyutadagi aktivlari, majburiyatlari va mol-mulki ham, milliy valyutaga nisbatan qiymat jihatidan oshadi. Xorijiy valyuta ayirboshlash kursining qadsizlanishi yuqoridagi holatning aksi bo'lib chiqadi. Tranzaktsiya (bitimlar) riski to'lashga yo'naltirilgan yoki to'lovga qabul qilingan xorijiy valyutada ifodalangan hisob bilan bog'liq moliyaviy riskdir. Ayirboshlash kursi tranzaksion ko'rinishga tegishli ravishda xejerlash (sug'urtalash) orqali barham berilmagunga qadar, firmaning daromadiga, milliy valyutada to'lovlarni qabul qilish va to'lash o'zgarishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Barqaror siyosatni amalga oshirish maqsadida, tijorat banklari doimiy ravishda o'z mijozlaridan ayirboshlash kursining kutilmagan o'zgarishlaridan yuzaga keladigan zararlarning oldini olishi uchun, ularni xejerlashni tavsiya qiladilar. Valyuta kurslarini o'zgarishlarini aniqroq prognozlashtirish, valyuta risklarini sug'urtalash (xedjirlash)dan foydalanish zarurdir. Valyuta riski sug'urtasi deganda, uni bartaraf etish bilan bog'liq choralar tushuniladi. Bunday choralarga, tashqi iqtisodiy operatsiyalar natijalarini, xorijiy valyutalar kursining o'zgarishiga bog'liqligini yo'qotishga qaratilgan choralar kiradi. Bir qator firmalar valyuta

muvozanatsizligini zamonaviy xalqaro savdo muammolaridan biri deb hisoblab, hech qachon valyuta risklarini sug'urta qilmaydilar. Oqibatda, bunday firmalar katta zararlar ko'rgani holda ularning soni hozirgi kunda ancha kamaygan. Valyuta chayqovi bo'yicha real zararlarning paydo bo'lishi, tashqi iqtisodiy munosabatlar ishtirokchisining har bir valuta operatsiyasiga balansning boshqa tarafida operatsiyalarning qarama-qarshi turishi bilan izohlanadi. Masalan, eksport shartnomalaridan va berilgan kreditlardan keladigan tushumlar hajmining rejalashtirilgan natijalarga nisbatan kamayishi, olingan summa joriy xarajatlarni yoki jalb qilingan bank mablag'lari qiymatini qoplamasligiga olib kelishi mumkin. Valyuta riskining sug'urtasi va sug'urtasiz shakli bilan bo'ladigan iqtisodiy operatsiyalarning samaradorligi operatsiyalarni amalga oshirish davrida valyuta kurslarining o'zgarishiga bog'liq. Shartnoma ishtirokchisi boshqaruv qarorining samaradorligi valyuta riskinisug'urta qilish yoki sug'urta qilmaslik shartnoma tuzilishi va uning ijro etilishidavri orasida valuta kurslarini istiqbol harakatlarining u tomondan oldindan to'g'ri baholani shiga bog'liq. Demak, valuta kurslari o'zgarishini bashorat qilish valuta riskini sug'urta qilish va valuta chayqovi orasidagi tanlovning zaruriy shartidir.⁴ Valuta kurslarini bashorat qilish deganda, maxsus ilmiy tadqiqot uslublari yordamida kurslarning kelgusidagi o'zgarishi haqida axborot olish tushuniladi. Am aliyotga valutilarning erkin suzadigan kurslari tizimining kirib kelishibilan ularning tebranishi masshtabli, oldindan bilib bo'lmaydigan va muntazam ravishda tebranadigan bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida valuta riskining yanada kuchayishiga olib keldi. Prognozlar kelgusida ochiq valuta pozitsiyasining o'zgarish diapazonini aniqlash maqsadida ishlatiladi. Minimum va maksimum ko'rsatkichlari sug'urtalash xarajatlari bilan taqqoslanadigan ehtimolli valuta yo'qotishlarni hisoblash uchun ishlatiladi (to'la sug'urta qilish, sug'urta qilishdan bosh tortish, qisman sug'urta qilish). Agar potensial valuta yo'qotishlarning miqdori qoplanish bo'yicha xarajatlar summasidan katta bo'lsa, to'la ochiq valuta pozitsiyasini yoki uning bir qismini sug'urtalash tavsiya etiladi. Qoplanish qiymati daromadlarga yoki zararlarga kursning ta'sir ehtimolidan yuqori bolsa, ferma sug'urta qilmasligi kerak. Ba'zi mamlakatlarda banklarning uzun va qisqa

valuta pozitsiyalarining miqdori valyuta qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Valyuta risklarini boshqarishning quyidagi usullari mavjud: - Fyuchers kontrakti orqali xedjirlash; - Forvard kontraktlari orqali xedjirlash; - Valyuta opsiyonlari orqali xedjirlash; - Qisqa muddat ichida boshqarish, ya'ni korxonada daromad va xarajatlarni turli valyutalarga nisbatan sezuvchanlik darajasini aniqlash. Fyuchers orqali xedjirlash-valyuta fyuchersini xarid qilish. Valyuta fyuchersini sotib olgan firma belgilangan muddatda, o'rnatilgan bahoda, kelishilgan valyutada va belgilangan miqdorda valyutani sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Kelajakdagi xorijiy valyutadagi kreditorlik qarzlari bo'yicha to'lovlarni xedjirlash uchun firma yaqin kelajakda zarur bo'lgan valyuta uchun valyuta fyuchersini sotib olishi mumkin. Bundan tashqari, forvard bitimi summasi bitim ishtirokchilari talabidan kelib chiqib tuziladi, ya'ni fyuchersga o'xshab standartlashtirilmaydi. Shunday bo'lsada, bu bitim ishtirokchilariga nisbatan qat'iy majburiyat yuklaydi. Pul bozori xedjiri deyilganda, o'zgarish ehtimoli mavjud valyutada ma'lum pozitsiyani egallash tushuniladi. Bunda agar korxonada ma'lum muddatdan so'ng xorijiy valyutani to'lashi lozim bo'lsa va xorijiy valyuta qadri oshishi kuzatilayotgan bo'lsa, milliy valyutada bankdan kredit oladi va bu mablag'ni xorijiy valyutaga ayiriboshlab, bankga belgilangan muddatga qadar depozitga joylashtiradi. Valyuta opsiyonlari orqali xedjirlash nisbatan qimmat va o'z navbatida qulay hisoblanadi, u xairdorga majburiyat emas, balki huquq beradi. Agar opsiyon kursi amadagi kursga nisbatan noqulay bo'lsa, unda xaridor opsiyondan foydalanmaydi va uni muddati o'tgandan so'ng bekor bo'lishiga qo'yib beradi va qulay bahoda bozordan zarur mablag'ni xarid qiladi.

Obligatsiyalarga investitsiya qilish investorlarni valyuta xavfiga duchor qilishi mumkin, chunki ular valyuta o'zgarishidan kelib chiqadigan yo'qotishlarni qoplash uchun kichikroq daromadga ega. Xorijiy obligatsiyalar indeksidagi valyutaning o'zgarishi ko'pincha obligatsiyaning daromadlilikini ikki baravar oshiradi. AQSh dollaridagi obligatsiyalarga investitsiya qilish valyuta xavfining oldini olgan holda yanada barqaror daromad keltiradi. Shu bilan birga, global miqyosda investitsiya qilish valyuta riskini yumshatishning oqilona strategiyasidir, chunki geografik mintaqalar

bo'yicha diversifikatsiyalangan portfel o'zgaruvchan valyutalar uchun to'siq bo'ladi. Investorlar o'z valyutalari AQSh dollariga bog'langan mamlakatlarga, masalan, Xitoyga sarmoya kiritish haqida o'ylashlari mumkin. Biroq, bu xavf-xatarsiz emas, chunki markaziy banklar investitsion daromadlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bog'lanish munosabatlarini o'zgartirishi mumkin. Ko'pgina birja fondlari (ETF) va investitsiya fondlari odatda forex, opsiyonlar yoki fyucherslardan foydalangan holda xedjirlangan holda valyuta xavfini kamaytirish uchun mo'ljallangan. Darhaqiqat, AQSh dollarining ko'tarilishi Germaniya, Yaponiya va Xitoy kabi rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlar uchun ko'plab valyuta himoyalangan fondlarni ko'rdi. Valyuta bilan himoyalangan fondlarning salbiy tomoni shundaki, ular daromadlarni kamaytirishi mumkin va valyuta bilan himoyalangan fondlarga qaraganda qimmatroqdir.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qiladigan bo'lsak valyuta risklarini bartaraf etish uchun turli valyutalardagi kirish va chiqishlarni moslashtirishni o'z ichiga olgan tabiiy xedjlashdan foydalanish haqida so'z boradi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, turli mamlakatlarda sho'ba korxonalarini bo'lgan transmilliy kompaniyalar uchun foydalidir, chunki bu ularga valyuta ta'sirini muvozanatlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, turli mamlakatlarda mahalliy valyuta harakati va bozor dinamikasini tushunish muhim hisoblanadi. Valyuta bozorlarini yaqindan kuzatib borish va tahlil qilish orqali kompaniyalar ongli qarorlar qabul qilishlari va valyuta risklarini boshqarish uchun tegishli choralar ko'rishlari mumkin.

Valyuta risklarini boshqarishda proaktiv yondashuvni qo'llash ham muhim sanaladi. Bu korxonalar muntazam monitoring, tahlil va potentsial xavflarni bartaraf etish bo'yicha harakatlar rejalarini o'z ichiga olgan mustahkam valyuta risklarini boshqarish strategiyasini ishlab chiqishlari kerakligi ham muhimdir. Xorijiy tajribadan foydalanish va tavakkalchiliklarni boshqarish bo'yicha samarali strategiyalarni amalga oshirish orqali kompaniyalar valyuta o'zgarishining moliyaviy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sirini minimallashtirishi mumkin. Turli valyuta bozorlari bo'ylab xavfni tarqatish

orqali korxonalar yagona valyutaning o'zgarishiga nisbatan zaifligini minimallashtirishi mumkin. Shu sababli, kompaniyalarga valyuta risklarini kamaytirish uchun xalqaro miqyosda o'z faoliyatini kengaytirish va mijozlar bazasini diversifikatsiya qilishlari tavsiya etiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yil —Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi PF5177-sonli Farmoni. Ushbu Farmon —Xalq so'zill gazetasining 2017-yil 5-sentabrdagi 176 (6870)-sonida e'lon qilingan.
2. Mamatqulov X.M. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Ma'ruzalar kursi. Samarqand, 2006.
3. A.X.Ataniyazov, E.D.Alimardonov "Xalqaro moliya munosabatlari" 2019-y.
4. Brunnermeier, M. K. (2008). Bubbles, in S. N. Durlauf and L. E. Blume, eds. *The New Palgrave Dictionary Economics*, 2nd ed., Basingstoke: Palgrave Macmillan.
5. Fama E.F., French K.R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*. 1993;33(1):3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ <http://www.newjournal.org/> Выпуск журнала № – 12 Часть–3_ Январь–2023 119 2181-3187
6. Shvandar K. V., Glazunov A. V. Analysis of the use of national currencies in settlements on foreign trade transactions. Nauchno-issledovatel'skii Finansoviy institut. *Finansoviy journal Financial Research Institute. Financial Journal*. 2017
7. Yakovlev I.A., Shvandar K. V. The use of the floating exchange rate regime in countries with transitional economies. Nauchno-issledovatel'skii finansoviy institut. *Finansoviy journal = Financial Research Institute. Financial Journal*. 2019.